

ODREĐIVANJE EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG PROTOKA RIJEKE DRINE NA LOKACIJI VIŠEGRAD POMOĆU „GEP“ METODE

DETERMINATION OF ECOLOGICALLY ACCEPTABLE FLOW OF DRINA RIVER IN VIŠEGRAD USING “GEP” METHOD

IZVOD

Poznavanje ekološkog protoka (EP) ključno je za očuvanje slatkovodnih, estuarijskih i priobalnih ekosistema. Metode za određivanje EP-a uključuju hidrološke, hidrauličke, modele staništa i holističke metode. U ovom radu, za procjenu ekološki prihvatljivog protoka, primjenjeno je određivanje garantovanog ekološkog protoka, uzimajući u obzir hidrološke i hidrauličke faktore, kao i zahtjeve staništa. Za razumijevanje ekološki prihvatljivog protoka, važno je poznavati slivne karakteristike područja za koje se određuje ekološki protok. Iz tog razloga, u prvom dijelu rada dati su osnovni podaci o slivu rijeke Drine, dok je u drugom dijelu dat proračun ekološki prihvatljivog protoka. Predstavljena je analiza nekoliko hidroloških nizova srednjih godišnjih proticaja rijeke Drine i sprovedena statistička analiza malih voda (dnevni i mjesečni), u cilju dobijanja potrebnih parametara za određivanje EPP. Na osnovu srednjih mjesečnih proticaja (95%-tne obezbjeđenosti), izračunat je EPP od 48,6 m³/s što osigurava očuvanje biološke raznolikosti i ekosistemskih funkcija rijeke, ali poređenje aktuelnog rezultata sa prethodnim rezultatima analize protoka rijeke Drine pokazuju trend smanjenja minimalnih protoka, što naglašava potrebu da se ovom pitanju posveti veća pažnja.

Ključne riječi: rijeka Drina, ekološki prihvatljiv protok, hidrološke metode, hidrauličke metode, holističke metode, proticaj, upravljanje vodenim ekosistemima.

ABSTRACT

Understanding ecologically acceptable flow (EAF) is critical to freshwater, estuarine and coastal ecosystems conservation. Methods for determining EAF include hydrologic, hydraulic, habitat models, and holistic methods. In this paper, for evaluating the ecologically acceptable flow, the determination of the guaranteed ecological flow was applied, taking into account hydrological and hydraulic factors and habitat requirements. To determine the ecologically acceptable flow, it is important to have information about the river basin characteristics of interest. For this reason, the first part of the paper gives basic data on the Drina River basin. In the second part, the calculation of the ecologically acceptable flow rate is given. The analysis of several hydrological sequences of the average annual flows rate of the Drina River was presented and a statistical analysis of small waters (daily and monthly) was carried out, to obtain the necessary parameters for determining the EAF. Based on the average monthly flows rate of 95% assurance, an EAF of 48.6 was calculated, which ensures the preservation of biological diversity and ecosystem functions of the river, while the results of the analysis of the flow of the Drina River show a trend of decreasing minimum flows, emphasizing the need for sustainable management of water resources.

Keywords: Drina river, ecologically acceptable flow, hydrological methods, hydraulic methods, holistic methods, flow rate, management of water ecosystems.

1. UVOD

Proticaj vode definiše se kao zapremina vode koja protekne kroz poprečni profil vodotoka u jedinici vremena i izražava se u m³/s ili dm³/s. Ovaj parameter je veoma važan za očuvanje stabilnosti ekosistema, kako u vodotocima, tako i u priobalju. Iz tog razloga potrebno je definisati minimum protoka koji obezbjeđuje normalno funkcionisanje ekosistema. Određivanje ekološki prihvatljivog protoka je od velike važnosti, s obzirom da su rijeke od suštinskog značaja za razvoj i dobro stanje ljudske zajednice od davnih vremena, pružajući neophodnu vodu za piće, poljoprivredu, hranu, energiju, transport, plodan sediment kao jedna od

Kristina Vukašinović^{1*}, Jelena Vuković¹, Slavko Smiljanić¹

¹Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Karakaj 34a, 75400 Zvornik

*e-mail: kristinavukasinovic40@gmail.com

usluga ekosistema i druge proizvode. Porastom stanovništva i povećanjem potrošnje vode, ljudi su počeli intenzivnije koristiti vodne resurse, što je u nekim slučajevima dovelo do gotovo nultog protoka u pojedinim rijekama tokom sušne sezone. To je prouzrokovalo ozbiljne štete riječnim ekosistemima. Svjest o važnosti očuvanja rijeka je porasla zbog mnogih ekosistemskih usluga koje pružaju. Iako slatkovodni ekosistemi čine samo 0,01% Zemljinog vodnog resursa, oni imaju značajan udio u ukupnoj biološkoj raznolikosti planete (Arthington, 2012).

Smjernice o vodama Evropske Unije, koji su inkorporirane u Zakon o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (ZoV FBiH, „Sl. glasnik Federacije BiH br.70/2006), članovi 29. i 156., usvajaju sveobuhvatan pristup kada je u pitanju definisanje ekološki prihvatljivih protoka (EPP). Agencija za vodno područje rijeke Save (AVP Sava) je pripremila prvi Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH, (2016-2021) u cilju sprovođenja strategije upravljanja vodama Federacije BiH (2010.-2022.). Navedeni plan je formulisan prvenstveno u skladu sa:

- važećim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini (BiH) vezanim za upravljanje vodama,
- važećim zakonodavstvom u Federaciji BiH vezanim za upravljanje vodama,
- važećim međunarodnim sporazumima koje je BiH potpisala iz oblasti upravljanja vodama,
- direktivama Evropske unije (EU) vezanim za upravljanje vodama,
- Planom upravljanja riječnim bazenom Dunava 2015-2021,
- Planom upravljanja slivom rijeke Save 2009-2015.

Ovi propisi prepoznaju potrebu za širim sagledavanjem problema, izlazeći iz okvira minimalnih protoka, kako bi se osiguralo optimalno funkcionisanje riječnih ekosistema. Nije dovoljno samo razmatrati osnovne protoke; važan je cjelokupni režim rijeke, što uključuje kvantitet i dinamiku vodenog toka. Analiza pojava poput maksimalnih i minimalnih protoka, amplituda i sličnih faktora postaje od suštinskog značaja, jer ovi abiotički činioci igraju ključnu ulogu u određivanju ekoloških uslova rijeke (Čanjevac i Vučković, 2018). Koncept ekološki prihvatljivog protoka predstavlja ideju pravične raspodjele vode između ljudskih potreba i potreba ekosistema. Osnovni cilj osiguravanja ekoloških protoka jeste očuvanje prirodnih režima vode duž rijeka, sa naglaskom na podršci živom svijetu i dobrobiti ljudi i životinja koje zavise o ekosistemu.

Pet ključnih komponenti protoka, poznate i kao "komponente životne sredine", ističu se kao ekološki značajne. To uključuje ekstremno niske protoke, niske protoke, značajne impulse protoka, manje poplave i velike poplave (Prohaska i sar., 2004). Ove komponente čine vitalan dio ekosistema i igraju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže prirodnog okruženja duž rijeka.

Ovaj pristup, ima za cilj stvaranje harmoničnog balansa između ljudskih aktivnosti koje zahtjevaju vodu i očuvanja ekoloških funkcija rijeka. Kroz pravilno upravljanje protocima, može se postići održiva ravnoteža koja obezbjeđuje vitalnost ekosistema i zadovoljava potrebe zajednice koja koristi te resurse.

Kako je navedeno u članu 65. Zakona o vodama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/17) za vodna tijela potrebno je utvrditi ekološki prihvatljiv protok u skladu sa uslovima koji su neophodni za postizanje odgovarajućih ciljeva zaštite okoline. U Članu 65 navedenog Zakona naglašeno je da: „Do donošenja podzakonskog akta, ekološki prihvatljiv protok će se usklađivati na osnovu hidroloških osobina vodnog tijela za karakteristične sezone, kao minimalni srednji mjesečni protok devedesetpetpostotne obezbjeđenosti“ („Službeni glasnik Republike Srpske“, 74/17). Prema pravilniku o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka donešenog na osnovu člana 62. stav 4. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, 70/06) federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, određivanje ekološki prihvatljivog protoka ima za cilj postizanje nekoliko ključnih aspekata, prema članu 3. ovog zakona:

1. Spriječavanje pogoršanja stanja površinskih i podzemnih voda te postizanje njihovog najmanje dobrog stanja;
2. Postizanje dobrog ekološkog potencijala i dobrog hemijskog stanja vještačkih ili značajno promijenjenih vodnih tijela;
3. Zaštita, unaprijeđenje i obnova površinske i podzemne vode, u skladu sa Pravilnikom o određivanju ekološki prihvatljivog protoka iz 2009. godine („Službene novine Federacije BiH“, 70/06).

Ovaj pristup odražava sveobuhvatan pristup upravljanju vodama s ciljem očuvanja i poboljšanja stanja vodenih tijela u skladu sa važećim zakonodavstvom i pravilnicima.

2. DEFINICIJE MJERENJA EKOLOŠKIH PROTOKA

Ekološki prihvatljiv protok (EPP) se definiše kao minimalna vrijednost protoka koju je potrebno održavati u rijeci da bi se obezbjedili dobri ili optimalni uslovi za postojeće ekosisteme, prema do sad ustanovljenim kriterijumima zasnovanim na hidrološkim i ekološkim uslovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06). Postoje različite definicije ekoloških protoka, a prema Brisbenskoj deklaraciji (Brisbanska Deklaracija, 2007), oni su ključni za održavanje slatkovodnih, estuarijskih i priobalnih ekosistema, kao i za dobrobit živog sveta i održanje ljudskih resursa. Poznavanje ekoloških protoka (EP) obezbjeđuje važne informacije o količini, vremenu, trajanju, učestalosti i kvalitetu protoka potrebnih za održavanje slatkovodnih, estuarijskih i priobalnih ekosistema i ljudskih resursa, života i dobrobiti koji zavise od njih (Arthington, 2012). U ovom kontekstu, koristi se različita terminologija, kao što su protoci u koritu, ekološka rezerva i ekološki protoci. Ovi pojmovi obuhvataju različite aspekte, od područja podložnih poplavama do potreba za očuvanjem ekoloških funkcija flore i faune, naglašavajući kompleksnost i promjenljivost režima pražnjenja rijeka.

EPP se određuje za vodna tijela, kao jedna od mjera za zaštitu voda, pa se za potrebe proračuna EPP uvode sljedeće definicije:

1. „maksimalni ekološki potencijal“ – određuje se na tijelima površinskih voda za koje se utvrdi da zbog hidromorfoloških promjena ne mogu postići dobro stanje;
2. Komponente ekološkog režima tečenja – različiti elementi EPP-a koji pokreću ekološke i hidromorfološke procese potrebne za održavanje struktura i funkcionisanje vodnih ekosistema;
3. Srednji minimalni protok ($sr Q_{min,i}$) - aritmetička sredina minimalnih godišnjih vrijednosti srednjih dnevnih protoka u profilu vodotoka u razmatranom periodu. Srednji minimalni protok određuje se prema obrascu 1.

$$Q_{min,i} = \sum_{i=1}^{i=N} Q_{min,i}/N \quad (1)$$

gdje je: minimalni srednji dnevni protok u i-toj kalendarskoj godini, a N broj godina u razmatranom periodu.

4. Srednji protok (Q_{sr}) - aritmetička sredina srednjih godišnjih vrijednosti protoka u profilu vodotoka u razmatranom periodu. Srednji protok određuje se prema obrascu 2.

$$Q_{sr} = \sum_{i=1}^{i=n} Q_{sr,i}/N \quad (2)$$

gdje je $Q_{sr,i}$: srednji godišnji protok u i-toj kalendarskoj godini, a N broj godina u razmatranom periodu.

5. Srednji dekadni protok ($sr Q_{DEK(j),i}$) - aritmetička sredina srednjih dekadnih vrijednosti protoka u profilu vodotoka. Srednji dekadni protok određuje se prema obrascu 3.

$$Q_{DEK(j)} = \sum_{i=1}^{i=N} Q_{DEK(j),i}/N \quad (3)$$

gdje je: $Q_{DEK(j),i}$ - srednji dekadni protok u j-toj dekadi i u i-toj kalendarskoj godini, a N broj godina u razmatranom periodu.

Za proračun ekološki prihvatljivog protoka prema metodologiji koju propisuje Zakon o vodama prema članu 65, Zakona o vodama („Službeni Glasnik Republike Srpske“, 74/17), ekološki prihvatljiv protok je minimalni srednjemjesečni protok objezbjeđenosti 95%. Sa ekološkog i vodoprivrednog stanovišta važna su dva vodna režima za upravljanje vodnim tijelima: garantovani ekološki protok (GEP) i vodoprivredni minimum (član 20. stav 6. Zakon o vodama "Službeni glasnik Federacije BiH", 70/06). Garantovani ekološki protok je protok koji se mora obezbjediti u nizvodnom koritu za normalan opstanak i razvoj biocenoza u rijeci kao biotopu. Sa ekološkog aspekta, ovo je ključno za očuvanje biološke raznolikosti i zdravlja ekosistema rijeke. Vodoprivredni minimum predstavlja protok koji se mora objezbjediti nizvodno od akumulacije, kao i nizvodno od svakog vodozahvata na rijeci (Đorđević, 2002). Ovaj protok je važan iz perspektive vodoprivrede kako bi se osiguralo stabilno snabdijevanje vodom za različite potrebe, dok istovremeno održava ravnotežu u vodnoj sredini. Sa ekološkog aspekta, ovo je ključno za očuvanje biološke raznolikosti i zdravlja riječne sredine. Vodoprivredni minimum predstavlja minimalni protok koji se mora osigurati nizvodno od akumulacije, kao i nizvodno od svakog vodozahvata na rijeci. Ovaj protok je važan iz perspektive vodoprivrede kako bi se osiguralo stabilno snabdijevanje vodom za različite potrebe, dok istovremeno održava ravnotežu u vodnoj sredini.

3. METODOLOGIJA PRORAČUNA EPP PREMA METODI GARANTOVANOG EKOLOŠKOG PROTOKA

Metoda Garantovanog Ekološkog Protoka (GEP, Đorđević i Dašić, 2000) koja je korištena u ovom radu, spada u grupu hidroloških metoda, ali ima elemente i holističke (spregnute) metode. Autori metode su željeli da nakon mnogih analiza na rijekama jugozapadnog dijela Balkanskog poluostrva dobiju univerzalnu, što jednostavniju metodu za primjenu. Da bi se ta jednostavnost postigla urađene su detaljne hidrološke analize malih voda na nizu vodotoka i morfološke analize okvašenih obima i minimalnih dubina u minor koritima (spoj hidroloških i hidrauličkih metoda). Na taj način su uočene zakonitosti morfoloških odnosa i protočnosti, kao osnovnih abiotičkih pokazatelja kvaliteta ribljih staništa.

Za proračun po GEP metodi, koja definiše kvantitativnu komponentu rijeke kao biotope, potrebni su sljedeći parametri:

- Mala mjesečna ili 30-dnevna voda obezbjeđenosti 95% ($Q_{95\%}^{min.mj.}$)
- Mala mjesečna ili 30-dnevna voda obezbjeđenosti 80% ($Q_{80\%}^{min.mj.}$)
- Srednji višegodišnji parametri

Ukoliko se raspolože višegodišnjim serijama dnevnih protoka, umjesto minimalnih mjesečnih protoka, mogu se koristiti i odgovarajuće vrijednosti 30-dnevnih protoka malih voda istih vjerovatnoća ($Q_{95\%}^{min.mj.}$) i ($Q_{80\%}^{min.mj.}$). Alternative su date iz operativnih razloga. Nesumnjivo je bolje ako se raspolože sa podacima o tridesetodnevnom malim vodama odgovarajućih vjerovatnoća javljanja, jer je to primjerenije fizički fenomena malih voda, jer ekstremno male vode, definisane najmanjim godišnjim protocima u kontinuiranom trajanju od 30 dana mogu da zahvate period od dva mjeseca definisane najmanjim godišnjim protocima u kontinuiranom trajanju od 30 dana.

Međutim, insistiranje isključivo na protocima ($Q_{95\%}^{min.mj.}$) i ($Q_{80\%}^{min.mj.}$) ne bi imalo smisla, jer se u mnogim projektima ne raspolože sa višegodišnjim serijama dnevnih protoka. Zbog toga je dopuštena upotreba vrijednosti malih mjesečnih voda odgovarajućih vjerovatnoća. To omogućava da se metoda može primijeniti u svim projektima, jer se uvijek, u slučaju projektovanja hidroelektrana, raspolože sa dovoljno dugim serijama mjesečnih protoka. Upotreba malih mjesečnih voda umjesto 30-dnevnih minimalnih protoka daje, po pravilu, garantovane ekološke protoke nešto malo veće vrijednosti (Đorđević i Dašić, 2007). U hladnom dijelu godine, garantovani ekološki protok mora biti između 1% i 15% prosečnog višegodišnjeg protoka. S druge strane, u toplom dijelu godine, taj protok ne smije biti manji od 15% prosečnog višegodišnjeg protoka niti manji od 25% tog prosjeka (Đorđević i Dašić, 2007). Ova ograničenja se postavljaju kako bi se osiguralo da protok vode u rijeci bude u određenim granicama tokom različitih godišnjih perioda, čime se podržava održavanje ekološke ravnoteže i potreba riječnih ekosistema. Ovaj metod obuhvata detaljniji proračun ekološki prihvatljivog protoka. Prema ovoj metodi proračun se sprovodi posebno za hladni i topli dio godine.

Za hladni period, odnosno za period od oktobra do marta primjenjuju se sljedeće relacije:

$$Q_{epp,hl} \begin{cases} 0,1 * \bar{Q} \text{ za } Q_{95\%}^{min.mjes} \text{ ili } Q_{95\%}^{min.30} \leq 0,1 * \bar{Q} \\ Q_{95\%}^{min.mjes} \text{ ili } Q_{95\%}^{min.30} \text{ za } 0,1 * \bar{Q} < Q_{95\%}^{min.mjes} \text{ ili } Q_{95\%}^{min.30} < 0,15 * \bar{Q} \\ 0,15 * \bar{Q} \text{ za } Q_{95\%}^{min.mjes} \text{ ili } Q_{95\%}^{min.30} \geq 0,15 * \bar{Q} \end{cases} \quad (4)$$

Za topli period, odnosno za period od aprila do septembra primjenjuju se sljedeće relacije:

$$Q_{epp,top} = \begin{cases} 0,15 * \bar{Q} \text{ za } Q_{80\%}^{min.mjes} \text{ ili } Q_{80\%}^{min.30} \leq 0,15 * \bar{Q} \\ Q_{80\%}^{min.mjes} \text{ ili } Q_{80\%}^{min.30} \text{ za } 0,15 * \bar{Q} < Q_{80\%}^{min.mjes} \text{ ili } Q_{80\%}^{min.30} < 0,25 * \bar{Q} \\ 0,25 * \bar{Q} \text{ za } Q_{80\%}^{min.mjes} \text{ ili } Q_{80\%}^{min.30} \geq 0,25 * \bar{Q} \end{cases} \quad (5)$$

gdje je: \bar{Q} - prosječni višegodišnji protok na profilu brane, odnosno mjestu zahvata vode (m^3/s)

$Q_{95\%}^{min.mjes}$ – mala mjesečna voda obezbjeđenosti 95% (m^3/s)

$Q_{80\%}^{min.mjes}$ – mala mjesečna voda obezbjeđenosti 80% (m^3/s)

Na slici 1. dat je grafički prikaz određivanja garantovanog ekološkog protoka preko prethodno definisanih relacija, gdje se uočava opseg protoka u toplom i hladnom dijelu godine.

Slika 1. Grafički prikaz određivanja garantovanog ekološkog protoka (Đorđević i Dašić, 2011)

Zahtjevi za održavanjem vrijednosti ekološkog protoka obuhvataju osiguranje odgovarajuće količine i kvaliteta vode u toku rijeke. Cilj je izbjeći prekomjerni razvoj algi na dnu rijeke, istovremeno održavajući njihovu biomasu iznad uobičajenog nivoa za taj tip vodotoka, u skladu sa poželjnim vodnim staništima i lancom ishrane. Takođe, važno je spriječiti promjene u sastavu populacija koje su uobičajene za određeni dio rijeke na kojem se primjenjuje garantovani ekološki protok (GEP). Potrebno je spriječiti smanjenje kvaliteta vode ispod zahtjevanih parametara, očuvati raznolikost staništa u vezi sa visinom i brzinom vode, i izbjeći značajne promjene u fizičkim i hemijskim karakteristikama vode (Đorđević i Dašić, 2011).

4. EKOLOŠKI PRIHVATLJIV PROTOK ZA RIJEKU DRINU

Vodoprivredni minimum je vodoprivredna kategorija, koja predstavlja upravljačku veličinu, i koja je nastala kao rezultat usaglašavanja ciljeva i interesa svih korisnika u slivu.

Ekološki prihvatljiv protok (EPP), naziva se i biološki minimum, ekološki garantovani protok, ili zadržani protok, predstavlja protok vode koji se mora ispuštati nizvodno od zahvata u vodotok, a da se ne poremeti ekološki sistem (Žugaj 2000). Iz ove definicije evidentno je da je to protok koji se mora uvijek obezbjediti u vodotoku nizvodno od vodozahvata za normalan opstanak i razvoj bicezoza u rijeci kao biotopu (Đorđević 2007), odnosno to je minimalni protok koji se mora obezbjediti radi očuvanja prirodne ravnoteže vodnih ekosistema i ekosistema vezanih za vodu. Ekološki prihvatljivi protok je jedna od najvažnijih mjera ublažavanja uticaja brana na nizvodne ekosisteme tako što se njegovim obezbjeđivanjem ostavlja dovoljna količina vode za život u rijeci.

Način određivanja EPP treba biti propisan podzakonskim aktom koji definiše metodologiju i potrebna istraživanja, uzimajući u obzir specifičnosti lokalnog ekosistema i sezonske varijacije protoka i procedure određivanja ovog protoka, i zasniva se na analizi verovatnoće malih mesečnih voda.

Prilikom određivanja ekološki prihvatljivog protoka potrebno je razmotriti i karakteristike sliva područja na kome se nalazi lokacija za koju se određuje biološki minimum.

4.1. Opis područja

Rijeka Drina je vodotok smješten u Istočnoj Bosni i Hercegovini, koja svojim donjim tokom formira prirodnu granicu između BiH i Srbije. Rijeka Drina nastaje spajanjem Pive i Tare u Crnoj Gori, u Šćepan Polju, neposredno prije ulaska u BiH. Dužina toka je oko 340km, i na svom toku rijeka prolazi kroz više naseljenih mjesta. Slivno područje reke Drine prikazano je na slici 2. Dok teče kroz gradove poput Foče, Goražda i Višegrada, rijeka Drina prima doprinose više manjih rijeka. Prije Foče, u reku Drinu ulivaju se pritoke Bistrica, s lijeve strane, i Čehotina, sa desne strane. Ovaj dio sliva obiluje potocima i izvorima, oblikujući manje doline i istovremeno omogućavajući eroziju korita Drine (Prohaska i sar., 2004). Nizvodno od Goražda prema Višegradu, Drina prima nekoliko većih pritoka, uključujući lijevu pritoku Praču, te desne pritoke Janjinu, Lim i Rzav. Ovo područje karakteriše Međeđanska klisura, koja se proteže sve do ušća Drine u Lim, stvarajući kanjonsku dolinu. U tom području klisure nalazi se akumulaciono jezero HE "Višegrad" (Prohaska i sar., 2004). U donjem toku rijeka

Slika 2. Sliv rijeke Drine sa ucrtanim položajem hidroelektrana na slivu

Drina ujedno predstavlja državnu granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije, i sve je tako do ušća u Savu, izuzev jednog malog dijela opštine Bogatić, gdje Drina cijelim tokom protiče kroz Srbiju.

Sliv rijeke Drine predstavlja značajan hidropotencijal na Balkanu, obuhvatajući područje od otprilike 19,570 km². Hidrografska mreža sliva Drine relativno je dobro razvijena. Prosječan protok Drine kod Šćepan Polja iznosi oko 150 m³/s, dok je na ušću u Savu oko 400 m³/s (Prohaska i sar., 2004). S obzirom na prosječne padavine od 1.100 mm/godine i značajne padove terena od 2,2% do 5,2%, postoji potencijal za rentabilnu proizvodnju električne energije, pružajući stabilnost elektroenergetskom sistemu. Rijeka Drina uglavnom ima sniježno-kišni režim sa maksimalnim protokom u proljeće, usljed topljenja snijega i od proljećnih kiša, sa izraženim minimumom u avgustu i septembru i neujednačenim jesenjim maksimumom. U toku godine, period sa najvišim protocima je od aprila do maja, a zatim od novembra do decembra, a najsušniji avgust-septembar (Prohaska i sar., 2004).

Najviše srednje mjesečne temperature vazduha se javljaju u junu, a najniže u januaru. Na sjevernom dijelu sliva srednje godišnje temperature vazduha se kreću od 10, do 11,1°C u donjem toku rijeke Drine. Na južnom dijelu sliva i u izvorišnim zonama Lima, Pive i Tare srednje godišnje temperature se kreću od 4-5°C, a na vrhovima visokih planina idu i do 2°C. (Prohaska i sar., 2004).

4.2. Hidroelektrane

Zbog izuzetnog hidropotencijala kojim raspolaže rijeka Drina, u njenom slivu podignuto je 13 hidroelektrana, od čega su 4 male hidroelektrane (od čega dve imaju instalisanu snagu ispod 1 MW). Na samoj rijeci Drini podignute su 3 velike hidroelektrane sa akumulacionim jezerima, i jedna reverzibilna hidroelektrana. Tri velike akumulaciono protočne hidroelektrane na rijeci Drini su HE "Zvornik", HE "Bajina Bašta" i HE "Višegrad", a jedina reverzibilna hidroelektrana na Drini je RHE „Bajina Bašta“. Na slici 2. prikazan je sliv rijeke Drine sa obilježenim lokacijama postojećih hidroelektrana na slivu (izuzem MHE „Vrelo“ i MHE „Radaljska banja“), a slika 3. prikazuje osnovne podatke za 4 velike HE na rijeci Drini.

Na teritoriji Srbije izgrađeno je 9 hidroelektrana koje se nalaze u slivu rijeke Drine, 7 velikih i 2 male. 3 velike hidroelektrane su na samoj rijeci Drini, a 4 pripadaju „Limskim hidroelektranama“. Na teritoriji Srbije, u slivu rijeke Drine nalaze se i dvije male hidroelektrane: "Radaljska Banja" (instalisanе snage 160 kW) i "Vrelo" (instalisanе snage 60 kW). Na teritoriji Republike Srpske, nalazi se jedna velika Hidroelektrana – HE „Višegrad“ i jedna mala hidroelektrana – MHE „Mesići-Nova“ (instalisanе snage 5 MW). Od hidroelektrana izgrađenih na teritoriji Crne Gore, samo su dvije hidroelektrane smještene u slivu rijeke Drine, HE "Piva" na Pivi i MHE „Otilovići“ na Čehotini (instalisanе snage 2,96 MW). Hidroelektranama na teritoriji Republike Srbije upravlja Elektroprivreda Srbije, hidroelektranama na teritoriji Republike Srpske upravlja Elektroprivreda Republike Srpske (ERS), a hidroelektranama na teritoriji Crne Gore Elektroprivreda Crne Gore.

Slika 3. Sistem HE na rijeci Drini i podaci za akumulacije (Šiljkut i sar., 2020)

Legenda: NSD - Normalni nivo usporavanja; MSD - Maksimalni nivo usporavanja u radu.

HE "Zvornik" puštena je u rad 26. jula 1955. godine. Instalirana su četiri vertikalna agregata ukupne snage od 92 MW. Korisna zapremina akumulacije je 89 miliona m^3 . HE "Zvornik" godišnje u prosjeku proizvodi oko 500 GWh. HE "Bajina Bašta" u Perućcu je najveći objekat sagrađen na rijeci Drini. Rijeka je pregrađena branom visokom 90 i dugačkom 460 metara. Puštena je u rad 22. novembra 1966. Instalirana su četiri agregata ukupne snage 365 MW. Korisna zapremina akumulacije je 340 miliona m^3 . HE "Bajina Bašta" godišnje proizvede oko 1500 GWh. HE "Višegrad" zvanično je puštena u pogon 26. novembra 1989, kada je proradio prvi agregat. Instalirana su tri agregata ukupne snage 315 MW. Korisna zapremina akumulacije je 101 milion m^3 . Hidroelektrana „Piva“, zajedno sa svojom branom i akumulacijom, predstavlja najveći građevinski objekt koji je izgrađen na rijeci Pivi. Sa svojom velikom korisnom zapreminom, akumulacija HE "Piva" pruža povoljne uslove za regulaciju važnih ispuštanja. HE "Piva" radi u režimu "pik opterećenja" unutar regionalnog hidroenergetskog sistema. Instalirana snaga HE „Piva“ iznosi 342 MW.

5. METODE ZA ODREĐIVANJE PROTOKA

Od 1970-ih godina, došlo je do progresivne evolucije metodologija za procjenu potreba akvatičnih ekosistema za vodom. Iako se tehnike za procjenu tokova mogu kategorisati na različite načine, široko je priznato četiri osnovne grupe metoda: hidrološke metode, hidraulične metode, metode modeliranja/simulacije staništa i holističke metode (Navarro, 2021).

5.1. Hidraulične metode

Hidraulične metode povezuju različite parametre, od geometrije toka do brzine pražnjenja. Hidraulička geometrija se zasniva na ispitivanim poprečnim presjecima iz kojih se određuju parametri kao što su širina, dubina i zapremina. Hidraulički parametar se koristi kao surogat za faktore staništa koji su ograničavajući za riječnu biotu, da bi se razvio odnos između staništa i ispuštanja iz kojeg bi se izvele preporuke za ekološki tok. Minimalni ili optimalni proticaji, obično za mriješćenje ribe ili maksimalnu proizvodnju bentoskih beskičmenjaka, generalno se identifikuju iz protoka blizu tačke prekida krive vlažnog perimetra-ispuštanja (Navarro, 2021). U prednosti hidrauličnih metoda se mogu ubrojati: 1) zadržane su glavne hidraulične karakteristike proticaja na nizvodnoj dionici; 2) nisu potrebni hidrološki podaci (Đorđević i Dašić, 2011). Nedostatak ovih metoda je što zahtijevaju riječna hidraulička mjerenja i što su specifična za svaku riječnu dionicu (Pastor i sar., 2013).

5.2. Metode modeliranja staništa

Metode modeliranja staništa utvrđuju zahtjeve protoka na osnovu hidrauličkih uslova potrebnih za ispunjavanje specifičnih zahtjeva staništa za biotu. Neke karakteristike rijeka kao što su dubina i brzina su direktno povezane sa protokom; sa druge strane karakteristike staništa kao što su supstrat i pokrivač su indirektno povezane. Metode modeliranja staništa su zasnovane na hidrauličkim modelima koji predviđaju kako se dubine i brzine vode mijenjaju sa ispuštanjem vode. Ovi modeli su zasnovani na rasponu preferencija svake vrste u pogledu parametara koji definišu fizičko stanište (trenutna brzina, dubina ili tip supstrata, itd.). Na osnovu karakteristika rečnog korita može se odrediti količina staništa za ove vrste u odnosu na različite tokove (Navarro, 2021). Metode modeliranja staništa određuju grantovan ekološki protok na bazi detaljne analize kvaliteta ribljeg staništa. Ovim metodama se upostavljaju zavisnosti protoka, brzina i dubina u toku na reprezentativnim dionicama (Đorđević i Dašić, 2011).

5.3. Holističke metode

Holističke metode imaju za cilj da procjene zahtjeve protoka mnogih komponenti vodenih sistema u interakciji. Sve glavne abiotičke i biotičke komponente čine ekosistem kojim treba upravljati. Pun spektar tokova i njihova vremenska i prostorna varijabilnost čine tokovi kojima je potrebno upravljati. Rezultat je opis režima toka koji je potreban za postizanje i održavanje određenog stanja rijeke (Navarro, 2021). Holističke metode su ustvari okviri koji inkorporiraju hidrološke i hidrauličke metode, te modele simulacije staništa. To su jedine metode za određivanje ekološki prihvatljivog protoka koje izričito primjenjuju holistički pristup, koji se zasniva na ekosistemu (Prskalo i Bevanda, 2014).

5.4. Hidrološke metode

Ove metode se zasnivaju na režimu prirodnog toka kao ključnoj varijabli u strukturi i funkcionisanju vodenih ekosistema. Istorijski podaci o protoku u prirodnim uslovima odražavaju šablon vodenih ekosistema. Preporuke o protoku osmišljene na osnovu režima prirodnog toka rezultiraće procesima i uslovima koji će održavati autohtona staništa i vrste. U zavisnosti od željenog nivoa očuvanja životne sredine, preporuke o

protoku treba da odražavaju u većoj ili manjoj meri prirodni režim proticaja. Osnovna pretpostavka hidroloških metoda je da je čitav spektar prirodne varijabilnosti u hidrološkom režimu neophodan za očuvanje vodenih ekosistema (Navarro, 2021).

5.4.1. GEP metoda

GEP metoda sadrži karakteristike sljedećih metoda: Montana-Tennant metode, modifikovane Tennant metode, metode nakvašenog perimetra i nekih statističkih elemenata niskih protoka (Đorđević i Dašić, 2007). Hidrološka Montana-Tennant metoda je jedna od najčešće upotrebljivanih metoda za ocjenjivanje ekološki prihvatljivog protoka u Sjevernoj Americi (Tharme, 2003). U poređenju sa metodama za ocjenjivanje ekološki prihvatljivog protoka koje se upotrebljavaju drugdje, GEP metoda kombinuje elemente hidroloških metoda (koristeći jednostavne hidrološke pokazatelje kao što su Montana-Tennant elementi i statistički elementi) i metode hidrauličkih procjena (metoda nakvašenog perimetra). Prema tome se GEP metoda može smatrati za hibrid postojećih tehnika. Za razliku od holističkih pristupa, GEP metoda ne proučava i ne analizira zajednice vodenih organizama u cjelini nego samo ciljane specifične vrste, proučavajući njihove pojedinačne zahtjeve.

Glavne prednosti GEP metode (Smolar, 2009) su:

- jednostavna, brza i jeftina metoda;
- opšta metoda, može biti upotrebljena za različite tipove rijeka (planinske, kraške, mediteranske) i nije lokacijski određena;
- temelji se na postojećim hidrološkim podacima;
- temelji se na postojećim metodama koje se upotrebljavaju širom svijeta;
- koristi dugoročne vjerojatnosti niskih protoka;
- koristi analize riječne morfologije;
- uvažava osnovne relacije između riječne hidrologije i morfologije kao abiotičke karakteristike ribljih ekosistema;
- uključuje osnovne zahtjeve ribljih ekosistema;
- upotrebljava metodu nakvašenog perimetra riječnog korita za riblja staništa u vrijeme niskih protoka;
- ako rijeka ima ekološku vrijednost ili rekreacijsku vrijednost, ekološki prihvatljivi protok može biti 15% viši u hladnom periodu i 30% viši u toplom periodu;
- koristi iskustva drugih metoda.

Glavni nedostaci preporučene GEP metode (Smolar, 2009):

- GEP metoda nema jasno postavljen postupak ocjenjivanja ekološki prihvatljivog protoka;
- kod postavljanja ciljeva ne predviđa savjetovanje različitih zainteresovanih strana i tako povećava mogućnost konflikta;
- ekološki prihvatljivi protok ocjenjuje se samo za dva perioda u godini: u hladnom i toplom periodu i ne uvažava dinamiku prirodnih protoka i poplavnih protoka;
- metoda uzima u obzir u glavnom vrijednosti niskog protoka;
- ne uključuje temeljito lokalno specifične veze između protoka, morfologije i ekologije;
- ne uključuje razmjer između minimalnog protoka, srednjeg godišnjeg minimuma i srednjeg dnevnog protoka;
- vrijednosti ocjenjenog ekološki prihvatljivog protoka mogu biti preniske za postizanje barem dobrog ekološkog statusa rijeke;
- ekološki prihvatljivi protok za hladno razdoblje je određen, dozvoljavajući više vrijednosti samo u martu, što odgovara potrebama mriještenja riba (iako se sve ribe ne mriješte u ovom mjesecu);
- u zavisnosti od tipa rijeke i njene lokacije, hladni period nije uvijek između oktobra i marta kao što predviđa GEP metoda.

6. EKSPERIMENTALNI DIO

Za uzradu ovog rada, na raspologanju su bili podaci o proticajima rijeke Drine na HE u Višegradu. Proticaji su dobijeni računski, tj. na osnovu poznatih količina ispuštanja iz akumulacije, mjerenjem nivoa vode u akumulaciji.

Osnovni podaci o brani i akumulaciji HE Višegrad:

- Tip brane: betonska gravitaciona sa pribranskim postrojenjem,
- Zapremina akumulacije: $110 \times 10^6 \text{ m}^3$,
- Dužina akumulacije: 50 km,
- Prosječni godišnji proticaj: $342 \text{ m}^3/\text{s}$.

Sprovedena je statistička analiza malih voda, kako dnevnih tako mjesečnih, u cilju dobijanja potrebnih ulaznih parametara za određivanje ekološki prihvatljivog protoka (EPP). EPP je određen na osnovu važeće regulative kao i nekih preporučenih metoda. Nakon dobijenih rezultata data je preporuka vrijednosti EPP uz obrazloženja. Proticaji rijeke Drine se dobijaju računski na osnovu poznatih količina ispuštanja iz akumulacije, poznatog nivoa vode u akumulaciji i krive zapremine akumulacije. Navedeni podaci su srednji mjesečni i srednji godišnji proticaji u periodu 1926-2020. godine. Pored ovih podataka, na raspolaganju su bili i srednji dnevni proticaji u periodu 1990-2021. Pregledom podataka o srednjim godišnjim proticajima uočene su nesrazmjerno manje vrijednosti istih za period 1926-1941. u odnosu na ostali period. Zbog sumnje o valjanosti ovih podataka isti su izbačeni iz analize. Takođe, poređenjem vrijednosti srednjih godišnjih proticaja iz mjesečnih i dnevnih vrijednosti dolazi se do zaključka da se vrijednosti za iste godine ne podudaraju. Za period 1926-1975. postoje podaci o srednjim mjesečnim i godišnjim proticajima, minimalnim srednjim mjesečnim proticajima i minimalnim dnevnim proticajima sa vodomjerne stanice Višegrad (prirodni protoci Drine prije izgradnje HE Višegrad) iz Elaborata procjene ekološki prihvatljivog protoka na rijeci Drini nizvodno od HE Višegrad.

U Tabeli 1 prikazan je sumarni pregled raspoloživih hidroloških podataka.

Tabela 1. Sumarni pregled raspoloživih podataka za hidrološku analizu

Vrste proticaja	Period osmatranja	Izvor podataka	Napomena
Srednji mjesečni i godišnji proticaji	1926-2020	HE Višegrad	Srednji mjesečni i godišnji proticaji Period 1926-1941. je odbačen zbog veoma niskih vrijednosti proticaja
Srednji dnevni proticaji	1990-2021	HE Višegrad	Pojedini proticaji su nula te su isti izostavljeni iz analize a vrijednosti nula su zamijenjene aritmetičkom sredinom susjednih proticaja (popunjavanje niza). Iz analize je izostavljena 1990. godina jer osmatranja počinju tek od 01.07.1990.
Srednji mjesečni proticaji	1926-1975	Elaborat procjene EPP rijeke Drine nizvodno od HE Višegrad	
Minimalni mjesečni protoci	1926-1975	Elaborat procjene EPP rijeke Drine nizvodno od HE Višegrad	Radi se o minimalnim srednjim mjesečnim proticajima za svaku godinu (mjesečne male vode)
Minimalni dnevni protoci	1926-1975	Elaborat procjene EPP rijeke Drine nizvodno od HE Višegrad	Radi se o minimalnim srednjim mjesečnim proticajima za svaku godinu (dnevne male vode)

Prije podvrgavanja hidroloških nizova srednjih godišnjih proticaja statističkoj analizi, isti su testirani statističkim testovima za testiranje homogenosti niza. Homogenost podrazumijeva da testirani nizovi pripadaju istoj populaciji, što bi kod hidroloških nizova trebalo da bude slučaj (Plavšić, 2019). Testiranje homogenosti je provjereno sa parametarskim T-testom koji testira jednakost srednjih vrijednosti dva uzorka.

6.1. Statistička analiza malih voda

Statistička analiza je sprovedena na nizu srednjih 30-dnevnih minimalnih proticaja u periodu od 1991-2021. godine za koje postoje podaci o dnevnim protocima, kao i na osnovu minimalnih proticaja u periodu 1942-2020.

7. REZULTATI I DISKUSIJA

Na raspolaganju su bili srednji dnevni proticaji na osnovu kojih je formiran niz minimalnih srednjih 30-dnevnih proticaja za svaku godinu posmatranja, tj za period od 1991-2021. godine. Pored toga, rezultati su provjereni za niz formiran iz minimalnih srednjih mjesečnih protoka na osnovu dostavljenih podataka o srednjim mjesečnim proticajima u period 1942-2020. godine. Empirijske raspodjele ovih nizova su prilagođene odgovarajućim teorijskim raspodjelama, na osnovu čega je sproveden proračun EPP. Na osnovu raspoloživih podataka o

srednjim mjesečnim proticajima, formiran je niz srednjih godišnjih proticaja za period 1942-2020. Period 1926-1941. je izostavljen iz analize zbog izrazito malih protoka u odnosu na ostale godine. Za niz srednjih godišnjih proticaja u periodu 1942-2020. izračunate su i vrijednosti godišnjih suma padavina, a njihova sumarna kriva, prikazana na slici 4.

Slika 4. Prikaz sumarne krive vrijednosti godišnjih padavina

Na osnovu podataka prikazanih na slici 5. primjećuje se da nakon 1955. godine nastaje vodniji period koji traje do danas. Prelomna tačka ovog perioda je 1981. godina, što se vidi i na dijagramu petogodišnjih pokretnih sredina prikazanom na slici 5.

Slika 5. Srednji godišnji proticaji (plava linija), njihove pokretne sredine za svakih 5 godina (crvena linija) i linerani trend (crna linija)

Pregledom vrijednosti za vjerovatnoću 70% (tabele 2 i 3) uočavaju se niži kvantili za noviji period, odnosno 1981-2020. i 1991-2021. Kvantili su vrijednosti numeričke promjenljive koje niz urađen po veličini dijele na n jednakih dijelova. Takođe, u odnosu na raniji referentni period 1977-2006. ovaj kvantil je 7% niži u priodu 1981-2020. Kvantili za ova dva perioda, 1981-2020. i 1991-2021, vrlo su slični iako su im dužine različite. Kako prvi niz odgovara posljednjem mjernom periodu i dužine je 40 godina, što je dužina koja se preporučuje za referentni niz za pravljenje planova proizvodnje električne energije, predlaže se da za novi referentni hidrološki niz bude usvojen period 1981-2020. Kvantili novog referentnog niza su osjenčeni u Tabeli 2 i Tabeli 3.

Tabela 2. Pregled kvantila prema log-normalnoj raspodjeli za različite nizove srednjih godišnjih proticaja na rijeci Drini na lokaciji HE Višegrad

Vjerovatnoća pojave (%)	1942 - 1981	1981 - 2020	1977 - 2006	1952 - 1981	1942 - 2020	1991 - 2021	1926 - 975	1926 - 2020	1981 - 2020 – sa uračunaim sa procurivanjem
0.1	646,86	521,93	612,17	633,71	621,45	519,95	566,19	604,17	530,28
0.5	582,40	471,14	545,40	576,82	553,78	468,93	519,03	542,35	479,09
1	553,50	448,31	515,69	551,10	523,66	446,02	497,59	514,68	456,07
5	481,64	391,45	442,52	486,54	449,48	388,99	443,44	446,09	398,68
10	447,23	364,14	407,86	455,27	414,33	361,63	417,02	413,35	371,10
20	408,82	333,61	369,50	420,08	375,42	331,05	387,13	376,89	340,24
30	383,20	313,20	344,10	396,41	349,66	310,63	366,91	352,62	319,59
40	362,58	296,75	323,78	377,24	329,04	294,17	350,48	333,12	302,95
50	344,31	282,16	305,88	360,16	310,88	279,59	335,78	315,87	288,17
60	326,96	268,28	288,96	343,86	293,72	265,72	321,70	299,51	274,12
70	309,37	254,19	271,90	327,23	276,40	251,65	307,30	282,95	259,84
80	289,98	238,64	253,21	308,79	257,43	236,12	291,25	264,73	244,07
90	265,08	218,63	229,40	284,93	233,26	216,16	270,37	241,38	223,78
95	246,14	203,38	211,43	266,61	215,02	200,95	254,27	223,66	208,30
98	226,44	187,49	192,88	247,41	196,19	185,11	237,28	205,27	192,15
99	214,18	177,59	181,43	235,38	184,56	175,26	226,59	193,86	182,08
99.5	203,55	168,98	171,55	224,88	174,52	166,69	217,24	183,97	173,34
99.8	191,37	159,11	160,29	212,79	163,09	156,88	206,41	172,66	163,30
99.9	183,27	152,54	152,83	204,70	155,52	150,34	199,14	165,14	156,60

U ranijoj hidrološkoj analizi, gubici na procurivanje su uračunati u vrijednost srednjih godišnjih proticaja za pojedine godine za koje su poznate količine procurivanja ispod i oko brane. Ove vrijednosti variraju od godine do godine a od 2016. su smanjene na vrijednost 3,74 m³/s. Ovo praktično znači da je doticaj u akumulaciju „popravljen“ za vrijednost gubitaka na procjeđivanje.

Tabela 3. Kvantili malih voda različitih obezbjeđenosti za različite periode posmatranja

% obezbjeđenosti	Period posmatranja, godina			
	1981-2020	1991-2021	1926-1975	1942-2020
1	157,53	147,87	195,62	204,32
9.1	122,68	117,11	128,51	135,62
16.7	110,89	106,50	111,04	117,91
33.3	95,10	92,17	90,54	97,24
50	83,67	81,69	77,38	84,03
80	64,23	63,71	57,64	64,31
90	55,38	55,46	49,58	56,29
95	48,64	49,15	43,77	50,53
98	41,60	42,53	37,99	44,80
99	37,18	38,38	34,51	41,35
99.5	33,32	34,73	31,55	38,43
99.8	28,86	30,51	28,21	35,13
99.9	25,85	27,66	26,01	32,97

Analiza niza srednjih 30-dnevnih minimalnih proticaja u periodu od 1991-2021. data je u tabeli 4.

Tabela 4. Vrijednosti minimalnih srednjih 30-dnevnih i minimalnih višemjesečnih proticaja u referentnom periodu

Godina	Minimalni srednji 30-dnevni proticaji (iz dnevnih podataka) (m^3/s)	Minimalni mjesečni proticaji (iz mjesečnih podataka) (m^3/s)
1981		
1982		100,08
1983		113,40
1984		107,64
1985		81,72
1986		82,00
1987		89,00
1988		75,00
1989		162,00
1990		68,00
1991	102,13	114,00
1992	79,73	92,00
1993	42,78	49,00
1994	87,20	93,00
1995	86,16	101,00
1996	124,00	121,94
1997	62,58	65,30
1998	97,79	95,49
1999	108,48	127,90
2000	91,65	88,73
2001	124,55	123,01
2002	88,61	89,31
2003	67,02	55,57
2004	80,78	76,94
2005	119,71	116,69
2006	88,57	86,98
2007	72,60	72,00
2008	63,19	63,00
2009	58,70	56,77
2010	99,94	103,46
2011	75,88	73,00
2012	66,48	58,00
2013	69,47	64,00
2014	147,61	152,00
2015	104,94	105,00
2016	140,35	139,00
2017	56,62	50,00
2018	96,13	95,00
2019	63,39	55,00
2020	129,73	132,00
2021	91,89	

Na osnovu svega prethodno navedenog, formirano je nekoliko nizova srednjih godišnjih proticaja za koje su određene i međusobno upoređene osnovne statistike, a u Tabeli 5 prikazani su odabrani nizovi i njihove statistike.

Tabela 5. Pregled analiziranih nizova srednjih godišnjih proticaja

Niz	Porijeklo podataka	Srednja vrijednost (m^3/s)
1981-2020	Srednji mjesečni proticaji	287,58
1977-2006	Srednji mjesečni proticaji	313,40
1942-2020	Srednji mjesečni proticaji	318,71
1991-2021	Srednji dnevni proticaji	285,11

U Tabeli 6 dat je pregled podataka koji su prikupljeni za potrebe ove hidrološke analize i vrijednosti mjesečnih količina curenja vode iz akumulacije ispod i oko brane, te korigovan referentni hidrološki niz sa vrijednostima ovih procurivanja. Date vrijednosti procurivanja su dodate na izmjerene srednje mjesečne proticaje, čime je formiran niz označen kao "1981-2020 sa uračunatim procurivanjem".

Tabela 6. Vrijednosti srednjih godišnjih proticaja rijeke Drine iz različitih izvora i vrijednosti mjesečnih količina curenja vode iz akumulacije ispod i oko brane

Godina	Srednji mjesečni proticaji (m^3/s) (Investitor)	Srednji dnevni proticaji (m^3/s) (Investitor)	Srednji mjesečni proticaji (m^3/s)	Srednji mjesečni protok (m^3/s)	Vrijednost procurivanja (m^3/s)	Popravljen vrijednost (sa uračunatim procurivanjem) (m^3/s)
1926	60,75		352,42			
1927	65,2		266,02			
1928	53,8		446,5			
1929	78,23		331,68			
1930	56,12		275,91			
1931	63,05		312,52			
1932	62,66		299,98			
1933	55,7		265,14			
1934	69,46		314,27			
1935	54,68		353,88			
1936	63,6		411,41			
1937	80,07		280,34			
1938	56,76		288,93			
1939	57,68		495			
1940	81,01		324,32			
1941	78,18		286,73			
1942	320,82		365,43			
1943	229,35		340,92			
1944	506,93		403,58			
1945	310,95		272,61			
1946	253,99		380,54			
1947	290,38		416,75			
1948	303,28		396,92			
1949	256,75		367,22			

Godina	Srednji mjesečni proticaji (m ³ /s) (Investitor)	Srednji dnevni proticaji (m ³ /s) (Investitor)	Srednji mjesečni proticaji (m ³ /s)	Srednji mjesečni protok (m ³ /s)	Vrijednost procurivanja (m ³ /s)	Popravljena vrijednost (sa uračunatim procurivanjem) (m ³ /s)
1950	287,07		358,22			
1951	317,32		308,95			
1952	401,78		350,33			
1953	268,31		338,92			
1954	274,33		446,98			
1955	497,39		320,37			
1956	314,67		291,33			
1957	263,43		271,08			
1958	371,15		339,96			
1959	342,27		255,01			
1960	384,13		352,42			
1961	260,03		266,02			
1962	376,59		446,5			
1963	405,58		331,68			
1964	380,18		275,91			
1965	358,33		312,52			
1966	376,93		299,98			
1967	329,98		265,14			
1968	367,6		314,27			
1969	361,08		353,88			
1970	510,63		411,41			
1971	353,78		280,34			
1972	321,53		288,93			
1973	321,09					
1974	355,98					
1975	271,54					
1976	354,73					
1977	401,56					
1978	459,55					
1979	505,05					
1980	408,61					
1981	382,78			382,78		382,78
1982	253,17			253,17		253,17
1983	243,39			243,39		243,39
1984	328,8			328,8		328,8
1985	294,81			294,81		294,81
1986	354,42			354,42		354,42
1987	294,42			294,42		294,42
1988	299,17			299,17		299,17

Godina	Srednji mjesečni proticaji (m ³ /s) (Investitor)	Srednji dnevni proticaji (m ³ /s) (Investitor)	Srednji mjesečni proticaji (m ³ /s)	Srednji mjesečni protok (m ³ /s)	Vrijednost procurivanja (m ³ /s)	Popravljena vrijednost (sa uračunatim procurivanjem) (m ³ /s)
1989	304,17			304,17		304,17
1990	179,83			179,83		179,83
1991	312,5	292,82		312,5		312,5
1992	271,42	235,36		271,42		271,42
1993	199,33	192,97		199,33		199,33
1994	269,5	259,6		269,5		269,5
1995	289,08	266,49		289,08		289,08
1996	358,73	357,71		358,73	6,53	365,26
1997	278,04	277,29		278,04	7	285,04
1998	275,59	275,9		275,59	7	282,59
1999	332,23	332,31		332,23	7	339,23
2000	289,01	287,95		289,01	7	296,01
2001	283,84	283,7		283,84	7,56	291,4
2002	226,99	227,04		226,99	8,5	235,49
2003	269,8	272,65		269,8	9,41	279,21
2004	366,01	368,08		366,01	12	378,01
2005	351,16	351,43		351,16	12,6	363,76
2006	319,11	319,48		319,11	13,01	332,12
2007	228	231,95		227,5	13,01	240,51
2008	234,17	237,37		234,17	13,01	247,18
2009	307,94	305,91		307,94	13,01	320,95
2010	437,53	441,31		437,53	13,01	450,54
2011	201,58	203,29		201,58	13,01	214,59
2012	242,5	250,66		242,5	14,68	257,18
2013	357,17	355,94		357,17	14,68	371,85
2014	285	285,36		285	14,68	299,68
2015	258,83	260,55		258,83	14,68	273,51
2016	318,08	319,36		318,08	4,47	322,55
2017	208,08	212,8		208,08	4,47	212,55
2018	341,42	341,37		341,42	3,74	345,16
2019	243,92	243,25		243,92	3,74	247,66
2020	212	203,81		212,25	3,74	215,99
2021	321,09	344,76				

Grafički prikaz podataka predstavljenih u Tabeli 6, dat je na Slikama br. 6 i 7.

Na osnovu podataka prikazanih na Slici 6 se uočava da je 1942 godine došlo do naglog porasta srednjeg mjesečnog proticaja registrovanog od strane Investitora, nakon čega se sve do kraja 2020 godine vrijednosti kreću od 229,30 m³/s do 510,63 m³/s dok srednji mjesečni proticaji registrovani iz drugih izvora nemaju tako karakterističnu oscilaciju srednjeg protoka prije i nakon 1942. Srednji dnevni proticaj bilježi malo veći skok 2010 godine.

Slika 6. Vrijednosti srednjih godišnjih proticaja rijeke Drine iz različitih izvora

Slika 7. Vrijednost mjesečnih količina procurivanja vode iz akumulacije ispod i oko brane, te popravljen referentni hidrološki niz sa vrijednostima ovih procurivanja

Sa Slike 7 vidimo da su se vrijednosti srednjeg mjesečnog protoka, kao i popravljene vrijednosti (sa uračunatim procurivanjem), kretale u granicama od $200 \text{ m}^3/\text{s}$ do $360 \text{ m}^3/\text{s}$, nakon čega 2004 godine dolazi do porasta tih vrijednosti, a zatim se ponovo kreću u granicama kao i prije 2004 godine, dok kod vrijednosti procurivanja od 1996 godine do 2020 godine nije bilo velikih odstupanja.

7.1. Rezultati proračuna i ispuštanja ekološki prihvatljivog protoka

Na osnovu podataka iz tabela 1,2 i 5, kao i prethodne statističke analize malih voda i usvaja se sljedeće vrijednosti protoka:

$$Q_{sr} = 287,6 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{mj,95\%} = 48,6 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{mj,80\%} = 64,2 \text{ m}^3/\text{s}$$

Prema Zakonu o vodama, ekološki prihvatljiv protok je mala mjesečna voda obezbjeđenosti 95%, pa prema rezultatima analize malih voda slijedi:

$$Q_{\text{epp}} = 48,6 \text{ m}^3/\text{s}$$

Prema GEP metodi, u hladnom periodu godine je:

$$Q_{\text{mj},95\%} = 48,6 \text{ m}^3/\text{s} > 0,15 \times 287,6 = 43,14 \text{ m}^3/\text{s}$$

Pa slijedi da je:

$$Q_{\text{epp,hl}} = 43,14 \text{ m}^3/\text{s}$$

Prema GEP metodi, u toplom periodu godine je:

$$0,15 \times 287,6 = 43,14 \text{ m}^3/\text{s} < Q_{\text{mj},80\%} = 64,2 \text{ m}^3/\text{s} < 0,25 \times 287,6 = 71,9 \text{ m}^3/\text{s}$$

Pa slijedi da je:

$$Q_{\text{epp,top.}} = 71,9 \text{ m}^3/\text{s}$$

Uzimajući u obzir važeću regulativu, usvaja se da je $Q_{\text{epp}} = 48,6 \text{ m}^3/\text{s}$

Ispuštanje ekološki prihvatljivog protoka definisano je za slučaj da je kota donje vode ispod 287,00 mm. HE Višegrad će ispuštati kontinuirano, pa slijedi da je:

$$Q_{\text{epp}} = \min Q_{\text{sr mj } 95\%} = 48,6 \text{ m}^3/\text{s}$$

Shodno svim raspoloživim podacima, formirano je nekoliko karakterističnih hidroloških nizova srednjih godišnjih proticaja na kojima je sprovedena statistička analiza. Rezultati su međusobno upoređeni i dolazi se do zaključka da je najbolje, kao reprezentativni hidrološki niz, koristiti period 1981-2020. Prema ovim podacima, srednji godišnji protok obezbjeđenosti 70% iznosi $254,2 \text{ m}^3/\text{s}$, što je za 9% niže od vrijednosti iz prethodnog referentnog niza 1977-2006. Iz statističke analize malih voda, primjećuju se ponovo slični rezultati za niz 1981-2020. godine dobijen iz minimalnih srednjih mjesečnih proticaja i 1991-2021. dobijen iz minimalnih srednjih 30-dnevnih proticaja. Sa ovim parametrima za niz od 1981. do 2020. godine dobija se ekološki prihvatljiv protok $48,6 \text{ m}^3/\text{s}$. Ova vrijednost je za oko 7% veća od prethodno određene, odnosno za $3 \text{ m}^3/\text{s}$, što je opravdano obzirom na uočen trend povećanja malih voda.

8. ZAKLJUČAK

Metodologija garantovanog ekološkog protoka (GEP) pruža strukturiran pristup procjeni ekološki prihvatljivog protoka, uzimajući u obzir hidrološke, hidrauličke i stanišne faktore. Primjenom metodologija poput garantovanog ekološkog protoka, osigurava se održivo upravljanje a posljedično i održavanje minimalnog potrebnog protoka za ekosisteme, što je ključno za zaštitu biodiverziteta i ekoloških funkcija rijeke. Rijeka Drina sa njenim hidropotencijalom i postojećim hidroelektranama pokazuje potrebu za balansiranim pristupom koji će omogućiti energetske razvoj uz očuvanje ekoloških standarda.

Analiza protoka rijeke Drine ukazuje na postojanje trenda smanjenja minimalnih protoka tokom vremena, što zahtijeva pažljivo planiranje i održivo upravljanje hidroelektranama i drugim vodnim infrastrukturama. Održivo upravljanje vodenim resursima treba uzeti u obzir potrebe ekosistema, kao i ljudske aktivnosti, kako bi se osigurala ravnoteža između ekoloških i socio-ekonomskih ciljeva. Ekološki prihvatljiv protok koji je izračunat iz analize malih voda za niz od 1981. do 2020. godine iznosi $48,6 \text{ m}^3/\text{s}$ što predstavlja protok koji je potreban za održavanje ekoloških funkcija rijeke Drine, osiguravajući opstanak vodenih sistema. Vrijednost od $254,2 \text{ m}^3/\text{s}$ predstavlja srednji godišnji protok rijeke Drine sa obezbjeđenošću od 70% za period 1981-2020. Razlike između srednje godišnje vrijednosti protoka od $254,2 \text{ m}^3/\text{s}$ i ekološki prihvatljivog protoka od $48,6 \text{ m}^3/\text{s}$ ukazuju na važnost balansiranja ljudskih i ekoloških potreba. Dok srednji godišnji protok odražava ukupnu dostupnost vode za različite namjene, uključujući poljoprivredu, industriju i energetiku, ekološki prihvatljiv protok ističe potrebu za očuvanjem prirodnih ekosistema.

Očuvanje vodenih ekosistema poput rijeke Drine nije samo pitanje zaštite prirodnih resursa već i osiguranja stabilnosti ekosistema koji podržavaju ljudske zajednice. Održivim upravljanjem vodenim resursima osiguravamo da voda ostane dostupna i kvalitetna za sadašnje i buduće generacije, istovremeno očuvajući bogatstvo biološke raznolikosti i ekoloških funkcija vodenih ekosistema. Sveobuhvatni pristup upravljanju vodenim resursima, koji uzima u obzir ekološke, ekonomske i socijalne faktore, ključan je za dugoročno održivo korištenje vodnih resursa i očuvanje prirode za buduće generacije.

LITERATURA

1. Arthington, A. (2012). *Environmental Flows: Saving Rivers in the Third Millennium* (Vol. 4). USA. University of California Press. ISBN 9780520273696.
2. Čanjevac, I. i Vučković, I. (2018). Metodološki pristupi određivanju ekološki prihvatljivih protoka. *Znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda te smanjenja poplavnih rizika-suvremeni trendovi i pristupi*, 189-191.
3. Đorđević, B. (2000). Realno vrednovanje akumulacionih jezera - bitan preduslov za opstanak i razvoj. *Vodoprivreda*, 183-185, 3-17.
4. Đorđević, B. (2002). O strateškim rešenjima definisanim Vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. *Vodoprivreda*, 195-200, 13-33.
5. Đorđević, B. i Dašić, T. (2007). Garantovani protoci nizvodno od hidroelektrana. *Elektroprivreda*, 1/2007, 3-11.
6. Đorđević, B. i Dašić, T. (2011). Određivanje potrebnih protoka nizvodno od brane i rečnih vodozahvata. *Vodoprivreda*, 252-254, 151-164.
7. Home, G. (2014). Ekološki prihvatljiv protok. *Vodič za primjenu pravilnika u praksi*. Plavšić, J. (2019). *Inženjerska hidrologija*. Beograd: Građevinski fakultet Beograd. ISBN 978-86-7518-207-8.
8. Navarro, R.S. (2019, revised in 2021). *Desk study on enviromental flows and flow regulation in the Drina river basin*. Developed for the United Nations Economic Commission for Europe, With the financial support of the Italian Ministry of Environment, Land and Sea.
9. Pastor, A.V. et al. (2013). Accounting for environmental flow requirements in gobal water assessments, 14994-14995.
10. Prohaska, S. i sar. (2004). Osnove hidrografske-hidrološke karakteristike sliva Drine i hidrometeorološki podaci. *Vodoprivreda*, 207-208, 21-38.
11. Prskalo, G. i Bevanda, D. (2014). Određivanje ekološki prihvatljivog protoka na mjernom profilu Neretva-Žitomislići, 10.
12. Šiljkut, V. i sar. (2020). Posible pumped hydro energy storage facility in Serbia – Its role in optimization of generation capacities operation and preliminary cost-benefit analysis, *Conference: 12th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MedPower 2020, At: Paphos, Cyprus* (on line)
13. Smolar-Živanut, Nataša. (2009). *Procjena ekološki prihvatljivog protoka za rijeke Trebižat i Vrbanja*, BiH. Projekat: Živjeti Neretvu (Living Neretva), k EU standardima u slivu Neretve, Bosna i Hercegovina, Faza III.
14. Tharme, R.E. (2003). A Global Perspective on Environmental Flow Assessment: Emerging Trends in the Development and Application of Environmental Flow Methodologies for Rivers. *River Research and Applications*, 5-6, 397-441.
15. The Brisbane Declaration, (2007). 10th International River symposium and International Environmental Flows Conference, held in Brisbane, Australia, on 3-6 September 2007.
16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, „Službeni glasnik Republike Srpske“, 74/17.
17. Zakon o vodama, Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka, „Službene novine Federacije BiH“, 70/06.
18. Zavod za Vodoprivredu d.o.o. Bijeljina (2013). *Elaborat procjene ekološki prihvatljivog protoka na rijeci Drini, nizvodno od HE Višegrad, na potezu urbanog područja grada Višegrada*.
19. Žugaj, R. (2000). Hidrologija. Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.

